

The Effect of NaCl Concentration on the Facies Structure of Albumin and NaCl Solution Droplets

Ergashev Erkinjon Abdusattor ugli

Lecturer, Department of Physics, Fergana State University

e-mail: erkinjonebk@mail.ru

Madaminov Ikromjon Bakhtiyor ugli

First-Year PhD Student, Fergana State University

e-mail: madaminovikromjon30@gmail.com

Mashrabboyev Abdusamad Abdugani ugli

Master's Student, Department of Physics, Fergana State University

Abstract

Quantitative assessment of the effect of sodium chloride (NaCl) concentration on the zonal structure of the surface of a dried drop (facies) of an albumin–sodium chloride solution used as a model of a biological fluid blood serum. The albumin content was maintained at a constant level of 5% in all samples, while the NaCl concentration was varied at three levels: 0.1%, 0.9%, and 1.7%. The areas of the peripheral, intermediate, and central zones of the dried drop were measured using a planimetric method, and their proportions relative to the total area were calculated. As the NaCl concentration increased, the proportion of the central zone increased monotonically from 61.9% to 78.0%, whereas the proportion of the intermediate zone decreased from 27.7% to 12.9%. The proportion of the peripheral zone remained relatively stable at approximately 9–11% and reached its highest value at the physiological NaCl concentration of 0.9%.

Keywords

dried drop, facies, crystallization, zonal structure, albumin, sodium chloride, zone area, biological fluid model.

**Albumin va NaCl eritmasi tomchisining fatsiyasi tuzilishida NaCl
konsentratsiyasining ta'siri**

Ergashev Erkinjon Abdusattor o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, fizika kafedrasi o'qituvchisi

Madaminov Ikromjon Baxtiyor o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, 1-bosqich tayanch doktoranti

e-mail: madaminovikromjon30@gmail.com

Mashrabboyev Abdusamad Abdug'ani o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, fizika kafedrası magistranti

Annotatsiya. Biologik suyuqlik (qon zardobi) modeli sifatida olingan albumin–natriy xlorid eritmasi quruq tomchisi (fatsiya) yuzasidagi zonal tuzilishga natriy xlorid (NaCl) konsentratsiyasining ta'sirini miqdoriy baholash. Albumin (5 %) miqdori barcha namunalarda bir xil saqlangan holda, NaCl konsentratsiyasi uch darajada (0,1 %, 0,9 va 1,7 %) o'zgartirildi. Quritilgan tomchining chetki, o'rta va markaziy zonalari yuzasi planimetrik usulda o'lchanib, ularning umumiy yuzaga nisbati hisoblandi. NaCl konsentratsiyasi ortishi bilan markaziy zona ulushi 61,9 %dan 78,0 %gacha monoton oshdi, o'rta zona ulushi esa 27,7 %dan 12,9 %gacha kamaydi; chetki zona ulushi nisbatan barqaror ($\approx 9-11$ %) bo'lib, fiziologik konsentratsiyada (0,9 %) eng yuqori qiymatga erishdi.

Kalit so'zlar: quruq tomchi, fatsiya, kristallanish, zonal tuzilish, albumin, natriy xlorid, zona yuzasi, biologik suyuqlik modeli.

**Влияние концентрации NaCl на структуру фаций капли раствора
альбумина и NaCl**

Эргашев Эркинжон Абдусатторович

преподаватель кафедры физики, Ферганский государственный университет

e-mail: erkinjonebk@mail.ru

Мадаминов Икромжон Бахтиёр угли

докторант (PhD), 1-го года обучения, Ферганский государственный университет

e-mail: madaminovikromjon30@gmail.com

Машраббоев Абдусамад Абдугани угли

магистрант кафедры физики, Ферганский государственный университет

Аннотация. Количественная оценка влияния концентрации хлорида натрия (NaCl) на зональную структуру поверхности высушенной капли (фации)

раствора альбумина и хлорида натрия, используемого в качестве модели биологической жидкости сыворотки крови. Содержание альбумина во всех образцах сохранялось постоянным и составляло 5 %, тогда как концентрация NaCl изменялась на трёх уровнях: 0,1 %, 0,9 % и 1,7 %. Площади периферической, промежуточной и центральной зон высушенной капли измеряли планиметрическим методом, после чего рассчитывали их долю в общей площади. С увеличением концентрации NaCl доля центральной зоны монотонно возрастала с 61,9 % до 78,0 %, тогда как доля промежуточной зоны уменьшалась с 27,7 % до 12,9 %. Доля периферической зоны оставалась относительно стабильной приблизительно 9–11 % и достигала максимального значения при физиологической концентрации NaCl, равной 0,9 %.

Ключевые слова: высушенная капля, фация, кристаллизация, зональная структура, альбумин, хлорид натрия, площадь зоны, модель биологической жидкости.

Kirish. Biologik suyuqlikning kichik tomchisini qattiq yuzada sekin quritish natijasida hosil bo'ladigan yupqa quruq parda fatsiya so'nggi o'n yilliklarda kasalliklarni erta tashxislashning oddiy va arzon usuli sifatida keng o'rganilmoqda. Quritish jarayonida suyuqlik tarkibidagi tuzlar va oqsillar o'zaro ta'sirlashib, fatsiya yuzasida o'ziga xos tartibli naqshlar va zonalar shakllanadi. Ushbu naqshlarning tuzilishi suyuqlik tarkibiga juda sezgir bo'lib, hatto tarkibdagi arzimasi o'zgarish ham quritish dinamikasini va yakuniy morfologiyani sezilarli darajada o'zgartiradi.

Quritilayotgan tomchining o'zini-o'zi tashkil etuvchi tizim sifatidagi xulq-atvori fizika, kolloid kimyo va tibbiy diagnostikaning kesishmasida joylashgan. Tomchi qirrasida bug'lanishning notekisligi tufayli yuzaga keladigan kapillyar oqim erigan moddalarni chetga olib chiqadi va klassik «qahva halqasi» (coffee-ring) effektini hosil qiladi; tomchining markaziy qismida esa tuz kristallari to'planadi. Shu tariqa sog'lom odam zardobining quruq tomchisi markaziy-simmetrik tuzilishga ega bo'ladi, patologik holatlarda esa bu simmetriya buziladi.

Inson zardobini bevosita o'rganish namuna olishdagi qiyinchiliklar va xavfsizlik talablari bilan bog'liq bo'lgani sababli, ko'plab tadqiqotchilar uning soddalashtirilgan

modellariga murojaat qiladi. Albumin zardobning asosiy oqsili boʻlib, natriy xlorid esa uning asosiy noorganik tarkibiy qismidir; shuning uchun «albumin + NaCl» tizimi zardobning eng sodda, ammo informatsion jihatdan boy modeli hisoblanadi. Adabiyotda albumin tomchisida tartibli kristall naqshlar faqat noorganik tuzlar ishtirokida shakllanishi va kristallanish morfologiyasi tuz konsentratsiyasiga bevosita bogʻliqligi qayd etilgan.

Mazkur ishda fatsiyaning aynan zonal tuzilishiga eʼtibor qaratiladi. Albumin konsentratsiyasi oʻzgarmas (5 %) saqlangan holda, faqat NaCl konsentratsiyasi oʻzgartirilgan namunalarda chetki, oʻrta va markaziy zonalar yuzasi hamda ularning umumiy yuzaga nisbati oʻlchanadi. Tadqiqotning maqsadi tuz konsentratsiyasining fatsiya zonal taqsimotiga taʼsirini miqdoriy aniqlash va zona yuzalari nisbatining diagnostik marker sifatidagi imkoniyatini baholashdir.

Tadqiqot obyekti. Tadqiqotda model eritma sifatida har xil konsentratsiyadagi natriy xlorid eritmasining 75 % ulushi va 5 % albumin eritmasining 25 % ulushidan tayyorlangan aralashmalar ishlatildi. Uchta namuna bir-biridan faqat natriy xlorid konsentratsiyasi bilan farqlandi: NaCl 0,1 %, NaCl 0,9 % (fiziologik konsentratsiya) va NaCl 1,7 %. Albumin tarkibi va konsentratsiyasi barcha namunalarda bir xil saqlandi, bu esa kuzatilgan farqlarni bevosita tuz konsentratsiyasiga bogʻlash imkonini berdi.

Olingan natijalar. Har bir aralashmadan bir xil hajmdagi tomchi toza qattiq yuzaga tomizildi va xona sharoitida, mexanik buzilishlarsiz, toʻliq qurishigacha qoldirildi. Tomchi toʻliq quriganidan soʻng hosil boʻlgan fatsiya tasviri qayd etildi.

Fatsiya yuzasi shartli ravishda uch zonaga ajratildi: chetki (periferik) zona — tomchining tashqi halqasimon qismi; oʻrta zona — oqsil-tuz aralash mintaqasi; markaziy zona — kristall yadro joylashgan qism. Har bir zonaning yuzasi va fatsiyaning umumiy yuzasi planimetrik (tasvir tahlili) usulida oʻlchandi. Soʻngra har bir zona yuzasining umumiy yuzaga nisbati foizlarda hisoblandi. Umumiy yuza uch zona yuzasining yigʻindisiga teng boʻlib chiqdi, bu esa oʻlchovlarning ichki izchilligini tasdiqlaydi. Olingan miqdoriy koʻrsatkichlar NaCl konsentratsiyasiga bogʻliq holda taqqoslandi va grafik tarzda tahlil qilindi.

Uchta namunada o'Ichangan zona yuzalari va ularning umumiy yuzaga nisbati 1-jadvalda keltirilgan. Barcha namunalarda fatsiyaning umumiy yuzasi 8,689 mm² ni tashkil etdi.

1-jadval.

Fatsiya zonalari yuzasi va ularning umumiy yuzaga nisbati.

Ko'rsatkich	NaCl 0,1 %	NaCl 0,9 %	NaCl 1,7 %
Chetki zona yuzasi, mm ²	0,901	0,944	0,794
O'rta zona yuzasi, mm ²	2,407	1,453	1,119
Markaziy zona yuzasi, mm ²	5,381	6,292	6,776
Chetki zona ulushi, %	10,4	10,9	9,1
O'rta zona ulushi, %	27,7	16,7	12,9
Markaziy zona ulushi, %	61,9	72,4	78,0

Zona yuzalarining mutlaq qiymatlari 1-rasmda taqqoslangan. Rasmda ko'rinib turibdiki, markaziy zona barcha namunalarda eng katta maydonni egallaydi va tuz konsentratsiyasi ortishi bilan uning yuzasi 5,381 mm²dan 6,776 mm²gacha kengayadi. Aksincha, o'rta zona yuzasi 2,407 mm²dan 1,119 mm²gacha, ya'ni ikki baravardan ko'proq qisqaradi. Chetki zona yuzasi esa nisbatan tor oraliqda o'zgaradi va fiziologik konsentratsiyada (0,9 %) biroz kattalashib, eng yuqori qiymatga (0,944 mm²) erishadi.

1-rasm. Uch namunada chetki, oʻrta va markaziy zonalar yuzasining taqqoslanishi.

Zonalarning umumiy yuzaga nisbiy ulushi 2-rasmda tasvirlangan. Markaziy zona ulushi NaCl konsentratsiyasi ortishi bilan monoton ravishda 61,9 %dan 72,4 %ga va soʻngra 78,0 %ga koʻtariladi. Ayni paytda oʻrta zona ulushi teskari yoʻnalishda — 27,7 %dan 16,7 %ga va 12,9 %ga kamayadi. Chetki zona ulushi esa 9–11 % oraligʻida deyarli oʻzgarmas boʻlib qoladi, biroq uning maksimumi fiziologik 0,9 % konsentratsiyaga toʻgʻri keladi. Demak, tuz konsentratsiyasi oshgani sayin fatsiya tuzilishi markazga «siljiydi»: kristall yadro kengayadi, oqsilga boy oʻrta mintaqa esa siqiladi.

2-rasm. Zona yuzalarining umumiy yuzaga nisbiy ulushi (foizda) NaCl konsentratsiyasiga bog'liqligi.

Olingan natijalar fatsiya zonal tuzilishining tuz konsentratsiyasiga sezgirligini aniq ko'rsatadi. Markaziy zonaning izchil kengayishi va o'rta zonaning qisqarishi quyidagicha izohlanishi mumkin: NaCl konsentratsiyasi ortgani sayin tomchidagi noorganik tuz massasi ko'payadi, quritish davomida ortib boruvchi to'yinish tufayli tuz markazda yiriklashgan kristall yadro hosil qiladi va u fatsiyaning markaziy qismini egallaydi. Natijada oqsil-tuz aralashmasidan iborat o'rta mintaqaning nisbiy maydoni kichrayadi.

Chetki zona ulushining nisbatan barqarorligi kapillyar oqim bilan bog'liq. Tomchi qirrasida bug'lanish jadalroq kechgani uchun erigan moddalar chetga tortiladi va periferik halqani shakllantiradi; bu jarayon «qahva halqasi» effekti sifatida tanilgan va tuz konsentratsiyasidagi o'zgarishlarga markaziy zonaga nisbatan kamroq sezgir bo'ladi. Chetki zona ulushining fiziologik 0,9 % konsentratsiyada eng yuqori bo'lishi esa aynan shu konsentratsiyada qirra oqimi va halqa shakllanishi uchun qulay sharoit yuzaga kelishini taxmin qilish imkonini beradi.

Adabiyot ma'lumotlari bilan solishtirilganda, natijalar albumin–tuz tizimida kristall naqsh morfologiyasi tuz konsentratsiyasiga bog'liq ekanligi haqidagi xulosalarga mos keladi. Inson zardobi albumini tomchilarida tuz konsentratsiyasini

o'zgartirish kristallanish manzarasini sezilarli o'zgartirishi qayd etilgan; bizning ishimiz esa bu o'zgarishni aynan zona yuzalari nisbati orqali miqdoriy ifodalaydi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, zona yuzalari nisbati — masalan, markaziy zonaning umumiy yuzaga nisbati — biologik suyuqlik tarkibidagi tuz va oqsil muvozanatini baholovchi oddiy, ob'ektiv va miqdoriy marker bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bunday ko'rsatkichlar fatsiyaning sifat tavsifini (vizual tasvirini) miqdoriy tahlil bilan to'ldirib, tashxis ishonchliligini oshirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, ishning ayrim cheklovlarini ham qayd etish lozim. Model tizim haqiqiy zardobning butun murakkabligini aks ettirmaydi; albumin konsentratsiyasi yagona darajada olingan; namunalar soni cheklangan. Kelgusi tadqiqotlarda albumin konsentratsiyasini ham o'zgartirish, namunalar sonini ko'paytirish va zonalararo chegaralarni avtomatik tasvir tahlili yordamida aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Xulosalar

Albumin–natriy xlorid model eritmasi quruq tomchisining zonal tuzilishi natriy xlorid konsentratsiyasiga sezilarli bog'liq. Tuz konsentratsiyasi 0,1 %dan 1,7 %gacha oshirilganda markaziy zona ulushi 61,9 %dan 78,0 %gacha ortadi, o'rta zona ulushi esa 27,7 %dan 12,9 %gacha kamayadi, chetki zona ulushi esa fiziologik konsentratsiyada eng yuqori bo'lgan holda $\approx 9-11$ % atrofida barqaror qoladi. Zona yuzalari nisbati biologik suyuqlik tarkibini baholashda miqdoriy marker sifatida foydalanish istiqboliga ega. Bu yondashuv fatsiya morfologiyasini ob'ektiv raqamli ko'rsatkichlar bilan tavsiflash orqali tomchi kristallanishi usulining diagnostik qiymatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Антропова И. П., Габинский Я. Л. Кристаллизация биожидкости в закрытой ячейке на примере слюны // Клиническая лабораторная диагностика. 1997. №8. С. 36-38.
2. Бекежанова В.Б. Конвективная неустойчивость течения Марангони–Пуазейля при наличии продольного градиента температуры // Прикладная механика и техническая физика – 2011. Т. 52, №1. С. 92–100.

3. Бельская Л.В., Сарф Е.А., Косенок В.К., Массард Ж. Хронофизиологические особенности электролитного состава слюны человека в норме // Экология человека. – 2018. №5. С. 28–32.
4. Ergashev E.A. Gasanova N.M. Morphological Indicators of Self Organization of a Drop of Dehydrated Saliva at Various Vegetative Statuses and Health Levels // International Journal of Genetic Engineering – 2024. Vol. 12, №4. P. 39–47
5. Бузоверя М.Э., Шишпор И.В., Шатохина С.Н. Морфометрический анализ фаций сыворотки крови // Клиническая лабораторная диагностика. 2003. №9. С. 22–23.
6. Воробьев В.С. О модельном описании кристаллического и жидкого состояний // Теплофизика высоких температур 1996. Т. 34, №3. С. 397–406.
7. Ergashev E.A. The structure of the protein molecule and the forces generated in it // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. 2023. V. 3, № 4. P. 816–819.